

УДК [346.52]

Однорог Дар'я Валентинівна –

студентка 5 курсу

Господарсько-правового факультету

Національного юридичного університету України ім. Я Мудрого

Daria V. Odnoroh –

5th year student of the Economic Law Faculty of

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinskaya St., Kharkiv, Ukraine)

Момент виникнення корпоративних правовідносин: проблемні питання

Стаття присвячена з'ясуванню підстав набуття корпоративних прав та питанню визначенню моменту виникнення корпоративних прав в Україні. Розглянуто основні проблеми, які виникають в момент виникнення самого права та запропоновано можливі шляхи їх вирішення.

Ключові слова: проблеми виникнення правовідносин, момент виникнення, корпоративні відносини, корпоративні права, господарські товариства.

Статья посвящена выяснению оснований приобретения корпоративных прав и вопроса определения момента возникновения корпоративных прав в Украине. Рассмотрены основные проблемы, которые возникают в момент возникновения самого права и предложено возможные пути их решения.

Ключевые слова: основания для приобретения, момент возникновения, корпоративные правоотношения, корпоративные права, хозяйственные общества.

D.V. Odnoroh Moment of Emergence of Corporate Relations: Problematic Issues

The article is devoted to clarifying the bases for the acquisition of corporate rights and the nutrition of defining the moment the emergence of corporate rights in Ukraine. The basic problems which arise at the moment of the emergence of the law itself are considered and the possible ways of their solution are suggested. The works of scientists are analyzed and the main points of the problematic issues that remain unresolved are highlighted. Corporate relationships are very complex and multifaceted in nature, which, on the one hand, literally compels scientific research, and on the other hand, causes considerable difficulty in understanding and interpreting even the simplest concepts. Sustainable development of corporate relations is of considerable interest in the legal literature, and none of the types of public relations gives rise to such lively discussions as corporate ones, the justification or improvement of particular scientific positions concerning which a wide range of scholars are engaged. That is why the purpose of the article is a comprehensive study of the moment of emergence of corporate legal relationships. key in the emergence of corporate relations is the moment of incorporation of the company.

When considering derivative actions, follow US actions for use with the status fund. In addition, the existence of different companies has solved problems in terms of the use of corporate rights, and in the meantime requires more well-known statuses. At its disposal, society has made the right to participate at its disposal, because it realizes corporate truth is different.

The problem of corporate legal relations arises when it comes to the distinction between corporate rights and those who are responsible for the content of corporate legal relationships and those that are considered as objects of law, that is, are in civil circulation.

Keywords: the basis of corporate rights' acquisition, the definition of corporate relationships' appearance, corporate rights, corporate relationships, business associations.

Постановка проблеми. Корпоративні правовідносини є дуже складними і різноплановими за своєю природою, що, з одного боку, буквально примушує до наукового

дослідження, а з іншого – викликає чималі труднощі у розумінні й тлумаченні навіть найпростіших понять. Сталий розвиток корпоративних відносин викликає чималий

інтерес у юридичній літературі, жоден із видів суспільних відносин не породжує таких жвавих дискусій, як корпоративні. Особливо гострими є наукові диспути щодо саме розуміння корпоративних правовідносин та визначення переліку суспільних відносин, що можна чи необхідно віднести до корпоративних.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Питанню з'ясування корпоративних правовідносин присвячені численні роботи українських учених. Найбільш ґрунтовними з них є дослідження таких правознавців, як: В. А. Васильєва, О. М. Вінник, Д. В. Задихайло, О. Р. Кібенко, С. С. Кравченко, В. М. Кравчук, В. В. Луць, І. Б. Саракун, І. В. Спасибо-Фатєєва та інші. Проте деякі аспекти ще й досі залишаються не до кінця зрозумілими й визначеними, незважаючи на той факт, що дослідження із запропонованої тематики мають постійну і стійку тенденцію до збільшення, що теоретично має призвести до розробки концепції чи навіть доктрини корпоративних правовідносин.

Невирішені раніше проблеми. Проблема моменту виникнення корпоративних прав та правовідносин є однією з найбільш актуальних проблем сучасного корпоративного права України, оскільки породжує чимало корпоративних конфліктів на практиці. Із наведеним питанням нерозривно пов'язана проблема визначення моменту виникнення корпоративних відносин, що обумовлена наявністю прогалів і колізій у нормативно-правових актах загального і спеціального правового регулювання. Вважаємо, що окремі питання є дещо недостатньо висвітленими у науковій літературі та потребують більш детального дослідження.

Мета. Метою даної статті є дослідження поняття корпоративних відносин, спроба визначення їх правової природи, змісту та проблем, які постійно з'являються при виникненні даних правовідносин.

Щодо викладу основного матеріалу. Відповідно до ч. 3 ст. 167 ГКУ[1], корпоративними правовідносинами є усі відносини, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав. Загалом, із прийняттям Господарського кодексу вперше на законодавчому рівні було дано визначення корпоративних правовідносин, яке наводиться у ч. 1 ст. 167 ГКУ: це права особи,

частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. Але зазвичай дуже важко провести чітке розмежування корпоративних прав та обов'язків від суміжних, які виникають у господарському чи цивільному обороті. Варто зазначити, що це не єдине визначення корпоративних прав – їх поняття можна знайти у Податковому кодексі України чи ЗУ Про «Акціонерні товариства». У свою чергу Цивільний кодекс України, навпаки, не оперує таким поняттям, як корпоративні права, для нього більш звичним є такі терміни, як: «право участі у товаристві», «частка у статутному капіталі» тощо.

Цікаво зазначити, що моментом виникнення корпоративного правовідношення є особливий юридичний факт – реєстрація господарського товариства. (Довідково - засвідчення факту створення або припинення господарського товариства як юридичної особи, а також вчинення інших реєстраційних дій, передбачених законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі - Єдиний державний реєстр). Порядок державної реєстрації господарських товариств визначається Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р.)

На підставі вищенаведеного можна дійти висновку, що ключовим у виникненні корпоративних відносин є момент реєстрації господарського товариства. Разом з тим слід мати на увазі, що мова йде про правовий зв'язок, який виникає між засновниками (учасниками) та самим господарським товариством як похідним суб'єктом. Критерій реєстрації для виникнення корпоративних відносин є безумовним, оскільки в протилежному випадку можна говорити тільки про спільну діяльність у будь-якій сфері, а такі відносини знаходяться поза межами регулювання корпоративного права.

Слід відмітити, що корпоративні відносини мають чітко окреслені межі, які

загалом виникають з моменту їх державної реєстрації. Але зробивши більш детальний аналіз окремих корпоративних правовідносин, можна помітити, що правовідношення у конкретного суб'єкта може виникати з настанням певного юридичного факту (наприклад, укладення договору купівлі - продажу акцій, внесення запису до реєстру власників акцій). Таким чином, можна стверджувати, що відносини, які виникають до моменту державної реєстрації не є корпоративними, а їх учасники не є учасниками корпоративного правовідношення.

На думку В. Васильєвої, моментом виникнення корпоративного правовідношення є особливий юридичний факт – реєстрація юридичної особи. На підставі вищенаведеного автор дійшов висновку, що ключовим у виникненні корпоративних відносин є момент реєстрації юридичної особи. Однак при цьому треба мати на увазі, що йдеться про правовий зв'язок, який виникає між засновниками (учасниками юридичної особи) та самою юридичною особою як похідним суб'єктом [6]. Натомість, важко погодитись, що єдиним і безальтернативним моментом виникнення корпоративних правовідносин є саме реєстрація юридичної особи, оскільки корпоративні правовідносини можуть виникати та припинятися вже в ході діяльності, зокрема, у разі придбання корпоративних прав.

Більш широким є розуміння моменту виникнення корпоративних відносин у С. В. Батрина, з погляду якого корпоративні правовідносини залежно від встановлення моменту їх виникнення розглядаються як такі, що: а) виникають з моменту державної реєстрації корпорації; б) виникають до моменту державної реєстрації корпорації та продовжують своє існування після утворення нового суб'єкта права. Як бачимо, вчений допускає існування корпоративних правовідносин до моменту реєстрації юридичної особи, і з такою думкою можна погодитись, оскільки, щоб зареєструвати юридичну особу необхідно вчинити для цього ряд послідовних дій (наприклад, розробити статут чи засновницький договір, зробити внесок у статутний капітал, тощо.) [10]

Як влучно підкреслив свого часу О. Гірке, між корпорацією (як зірною чи сукупною особою) та індивідуальними особами (учасники - авт.), що її складають, виникає особисто -

правовий зв'язок, який є відсутнім поза корпорацією [8]. Іншими словами, цей зв'язок і є корпоративним правовідношенням з визначеним суб'єктивним складом.

Усі підстави виникнення корпоративних правовідносин можна поділити на два види:

– первинні (пов'язані з безпосереднім створенням юридичної особи, що підтверджується фактом державної реєстрації, наприклад прийняття учасників чи внесення ним внесків до статутного фонду);

– похідні, які відображають динаміку розвитку корпоративних правовідносин, пов'язані з реалізацією особами корпоративних прав (продаж акцій або частки у статутному фонді, відступлення або спадкування частки у статутному фонді)[10].

Розглядаючи похідні підстави, слід зупинитись на підставі спадкування частини у статутному фонді. Так, існування різних видів господарських товариств зумовлює деякі проблеми в аспекті спадкування корпоративних прав, а тим більше визначення та надання статусу об'єкту спадкування. В кожному з видів товариств право на участь в ньому відрізняється, тому й практика спадкування корпоративних прав є різною.

У акціонерному товаристві акція як цінний папір, якою посвідчуються корпоративні права власника, успадковується, і до спадкоємців акціонера переходять усі права, що надаються нею. Тобто спадкоємці стають акціонерами, та учасниками акціонерного товариства, а значить, до них переходять як майнові так і немайнові права участі в товаристві.

Спадкування часток у статутному капіталі повного та командитного товариства має свої особливості. Оскільки до складу командитних товариств входять як повні учасники, так і вкладники командитного товариства. А особливість правового статусу вкладника полягає в тому, що особа зобов'язана зробити вклад до складеного капіталу, що засвідчується свідоцтвом про участь у командитному товаристві та несе відповідальність перед товариством лише в межах його вкладів. Проте вкладники не мають права брати участь в управлінні діяльністю командитного товариства та заперечувати проти дій повних учасників щодо управління діяльністю товариства. Спадкоємець набуває лише право вимоги

проведення з ним розрахунків, якщо він не вступив до товариства. І навпаки, якщо він вступає до товариства, то це робиться шляхом його прийняття до складу учасників, тобто він не тільки є учасником спадкових відносин, а й корпоративних, які в сукупності надають йому права участі в товаристві (корпоративних прав) [12].

Практика спадкування часток в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю є найбільш врегульовано. Положеннями чинного законодавства передбачено спадкування частки учасника товариства та виникнення корпоративних прав з моменту прийняття спадщини.

Висновки. Підсумовуючи викладене слід зазначити, що проблема виникнення корпоративних правовідносин відбувається тоді, коли мова йде про розмежування корпоративних прав на ті, що відповідають за зміст корпоративних правовідносин, та ті, що

вважаються об'єктами права, тобто перебувають в цивільному обороті.

До того ж ще однією проблемою можна виділити – недосконалість, неповноту визначення поняття «корпоративних відносин». Саме тому пропонується внесення змін до Господарського кодексу України, пов'язаних із закріпленням більш досконалого легального визначення корпоративних відносин із зазначенням моменту та підстав їх виникнення.

Також пропонується внесення змін та доповнень до Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства» з метою більш чіткого розуміння кола корпоративних правовідносин, що виникають у господарських організаціях, їх підстави виникнення та припинення тощо.

Список використаних джерел:

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003. №436-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 40. URL: <https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15>. (дата звернення: 04.12.2019).
2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI. *Голос України*. 2008. № 211. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17>. (дата звернення: 04.12.2019).
3. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/ed20160101>. (дата звернення: 04.12.2019).
4. Кравчук В.М. Корпоративне право: науково-практичний коментар законодавства та судової практики. Київ: Істина, 2008. 720 с.
5. Корпоративное право: учебник. Отв. ред. И. С. Шиткина. Москва: Волтерс Клувер, 2007. 648 с.
6. Васильєва В. До питання про поняття корпоративного права. *Науковий вісник Херського державного університету*. Херсон. 2018. Випуск 2. Том 1. С. 88-91.
7. С. В. Батрин. Корпоративні правовідносини у господарському праві: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2012. 20 с.
8. Саракун І. Б. Здійснення корпоративних прав учасниками (засновниками) господарських товариств (цивільно-правовий аспект): монографія. Київ: НДІ приватного права і підприємництва АПРН України, 2009. 156 с.
9. Васильєва В. А. Корпоративне право як об'єкт цивільних правовідносин: збірник наукових праць. Київ, 2004. С. 44-46.
10. Колосов Р. Поняття та зміст корпоративних правовідносин: теоретико-правовий аспект. *Підприємництво, господарство і право*. 2017. № 8. С. 35-38.
11. Сороченко. А. Підстави набуття корпоративних прав та момент виникнення корпоративних правовідносин за законодавством України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки*. 2012. № 94. С. 83-86.

12. Носік В. В., Спасибо-Фатєєва І. В., Жилінкова І. В., Печений О. П. Проблемні питання нотаріальної практики: посібник. Харків: Центр комерційного права, 2008. 96 с.

References:

1. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01. 2003. №436- IV. (2003). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraine*, 40. (data zvernennia 04.12.2019).
2. Pro aktsionerni tovarystva: Zakon Ukrainy vid 17.09.2008. № 514-VI. (2008). *Holos Ukrainy – Voise of Ukraine*, 211. (data zvernennia 04.12.2019).
3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01. 2003. №435- IV. (2003). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukraine*, 40. (data zvernennia 04.12.2019).
4. Kravchuk V.M. Korporatyvne pravo: naukovo-praktychnyi komentarzakonodavstva ta sudovoi praktyky. Kyiv.: Istyna [in Ukrainian].
5. Korporatyvnoe pravo: ucheb. dlia studentov vuzov, obuchaiushchysia po napravleniu „Iurysprudentsiia” / otv. red. Y.S. Shytkyna. Moskava: Volter s Kluver [in Ukrainian].
6. Vasyliieva V. Do pyttannia pro poniattia korporatyvnogo prava. *Nakukovyi visnyk Kherskoho derzhavnogo universytetu*. Kherson. 2018. Vypusk 2. Tom 1. s. 88-91 [in Ukrainian].
7. S. V. Batryn. (2012) Korporatyvni pravovidnosyny u hospodarskomu pravi. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv [in Ukrainian].
8. Sarakun I. B. (2009) Zdiisnennia korporatyvnykh prav uchasykamy (zasnovnykamy) hospodarskykh tovarystv (tsyvilno-pravovyi aspekt) : Kyiv: NDI pryvatnoho prava i pidpriemnytstva APrN Ukrainy [in Ukrainian].
9. Vasyliieva V. A. Korporatyvne pravo yak obiekt tsyvilnykh Pravovidnosyn: zbirnyk naukovykh prats. Kyiv 2004. 44-46 [in Ukrainian].
10. Kolosov R. (2017) Poniattia ta zmist korporatyvnykh pravovidnosyn: teoretyko-pravovyi aspekt. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 8. 35-38 [in Ukrainian].
11. Sorochenko. A. (2012) Pidstavy nabuttia korporatyvnykh prav ta moment vynyknennia korporatyvnykh pravovidnosyn za zakonodavstvom Ukrainy. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky*. 94.83-86 [in Ukrainian].
12. V. V. Nosik, I. V. Spasybo-Fatieieva, I. V. Zhylinkova, O. P. Pechenyi. (2013) Problemni pyttannia notarialnoi praktyky: posibnyk. Kharkiv: Tsentr komertsiiinoho prava [in Ukrainian].